

**РАЗРАБОТКА СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ТЕПЛИЧНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА**

Мацко Ольга Николаевна

кандидат технических наук, доцент

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

г. Санкт-Петербург

E-mail: matsko_on@spbstu.ru

Холматов Ойбек Олим угли

Старший преподаватель,

Андижанский машиностроительный институт,

Республика Узбекистан, г. Андижан

E-mail: holmatov.oybek@bk.ru

Думахонов Фуркатбек Шухрат угли

Старший преподаватель,

Андижанский машиностроительный институт,

Республика Узбекистан, г. Андижан

E-mail: dumakhonov@gmail.com

Аннотация. Тепличное прецизионное земледелие — это прорывная система земледелия, в которой самые современные технологии внедряются для устойчивого производства за счет максимальной эффективности ресурсов посредством информационного управления с использованием соответствующих технологий, подходящих для производственных переменных, таких как почва, вода, семена, сортовые признаки урожая, агрохимические ресурсы, климат и т. д. Эффективность производственных ресурсов максимизируется за счет обеспечения точного количества ресурсов для культур в правильном составе. Решения принимаются на основе информации, собранной по таким переменным,

как состояние плодородия почвы, потребление питательных веществ растениями и параметры роста сельскохозяйственных культур. Входные данные предоставляются растениям интегрированным образом, когда все необходимые питательные вещества подаются в корневую зону вместо сплошного внесения основных питательных веществ в верхний слой почвы в две или три фазы роста культуры. Инструменты информационных технологий, такие как системы Wi-Fi, также используются для получения выводов в процессе принятия решений. Помимо повышения эффективности вводимых ресурсов, точные методы имеют свои преимущества в экологических аспектах. Эффективное использование вводимых ресурсов приведет к уменьшению потерь и хищений агрохимикатов в окружающую среду, таких как ручьи, источники грунтовых вод, водоемы и нецелевые растительные зоны. Вода стала самым дефицитным ресурсом в сельском хозяйстве из-за снижения уровня грунтовых вод и неравномерного распределения осадков. Точные методы позволяют системе максимизировать производительность от единицы количества воды, тем самым сохраняя водные ресурсы для сообществ. Микроконтроллер PIC 18 используется для обработки данных и управления различными операциями, такими как количество воды, контроль температуры с помощью лампочки и вентилятора. Полученные данные отправляются через Wi-Fi, которые можно увидеть на сайте с заданным доменом.

Ключевые слова: Микроконтроллер, точное земледелие, сенсоры.

Введение. Изюминкой методов точного земледелия и их систем управления является то, что они эффективно впитывают критерии всех основных всемирно признанных программ обеспечения качества, таких как протоколы Надлежащей сельскохозяйственной практики (GAP), стандарты устойчивого развития и принципы справедливой торговли. Это обеспечивает эффективный механизм обеспечения качества, влияющий на сообщество производителей и потребителей, где качество продуктов питания гарантируется для здорового общества. Это делается с использованием экономичной технологии, состоящей

из микроконтроллера, датчиков и Wi-Fi. На рис.1 представлена типичная теплица. Многие из систем состоят из различных датчиков, а именно влажности почвы, температуры и света. Эти датчики измеряют различные параметры температуры, влажности почвы и интенсивности света, а затем отправляют их на микроконтроллер PIC [1].

Рисунок 1. Тепличное хозяйство.

Микроконтроллер постоянно отслеживает оцифрованные параметры различных датчиков и сверяет их с predetermined пороговыми значениями и проверяет, нужно ли предпринимать какие-либо корректирующие действия для условия в этот момент времени, он активирует исполнительные механизмы для выполнения контролируемой операции. В системе может использоваться множество приводов, таких как реле, контакторы, переключатели и т. д. Они используются для включения устройств переменного тока, таких как двигатели, охладители, насосы, туманообразователи, распылители. В целях демонстрации реле использовались для управления лампами переменного тока для имитации исполнительных механизмов и устройств переменного тока. Полная работающая система может быть реализована путем простой замены этих имитационных

устройств реальными устройствами. В этой статье обсуждается реализованный прототип, в котором реальные устройства используются для управления определенными действиями [2].

Автоматизированная теплица была построена с целью исследования надежности системы полива и возможности поддержания желаемого диапазона температур. Микроконтроллером, использованным для создания автоматизированной теплицы, был Arduino UNO. В этом проекте используются два разных датчика: датчик влажности почвы и датчик температуры. Датчики управляют двумя исполнительными механизмами: вентилятором отопления и насосом. Нагревательный вентилятор используется для изменения температуры, а насос используется для полива растения. Система полива и контроля температуры тестируется отдельно. Результат показал, что температуру можно было поддерживать в желаемом диапазоне, а параметры датчика влажности почвы были нестабильными и сложными и требовали внимания для контроля. Основной девиз этого проекта - точное получение данных и их мониторинг с максимальной точностью и надежностью [2].

Выбор модели структуры и граничные условия.

Существующая архитектура тепличной системы основана на Интернете вещей (IoT) и представляет собой предлагаемую архитектуру.

Тепличная система состоит из:

1. Беспроводная сенсорная сеть (WSN), Wi-Fi
2. Географическая информационная система [ГИС]
3. Микроконтроллер ПОС
4. Датчики и приводы.

Модуль Wi-Fi ESP8266EX. Чип был популяризирован в англоязычном сообществе производителей в августе 2014 года с помощью модуля ESP-01, созданного сторонним производителем Ai-Thinker. Этот небольшой модуль позволяет микроконтроллерам подключаться к сети Wi-Fi и устанавливать простые соединения TCP/IP с помощью команд в стиле Hayes. Однако поначалу

англоязычной документации на чип и принимаемые им команды почти не было[2]. Очень низкая цена и тот факт, что на модуле было очень мало внешних компонентов, что предполагало, что в конечном итоге он может быть очень недорогим по объему, привлекли многих хакеров к изучению модуля, чипа и программного обеспечения на нем, ESP8285 является аналогичный чип со встроенной флэш-памятью объемом 1 МБ, позволяющий создавать однокристалльные устройства, способные подключаться через Wi-Fi.

Рисунок 2. Модуль Wi-Fi ESP8266EX.

PIC-микроконтроллер. PIC Microcontroller — это высокопроизводительный 8-разрядный RISC-микроконтроллер. Это используется для сбора данных из WSN, обработки данных и отправки их в облако с использованием связи Wi-Fi. Это семейство предлагает преимущества всех микроконтроллеров PIC18, а именно высокую вычислительную производительность по экономичной цене, с добавлением долговечной флэш-памяти программ. Помимо этих функций, в семействе PIC18(L)F2X/4XK22 реализованы усовершенствования конструкции, которые делают эти микроконтроллеры логичным выбором для многих высокопроизводительных приложений, чувствительных к энергопотреблению [3].

Рисунок 3. Аппаратное обеспечение платы Arduino Uno и назначение ее компонентов.

Датчики. В самом широком определении датчик — это электронный компонент, модуль или подсистема, целью которых является обнаружение событий или изменений в окружающей среде и отправка информации другому электронному устройству, часто компьютерному процессору. Датчик всегда используется с другой электроникой, будь то простая, как свет, или такая сложная, как компьютер. Различные датчики, такие как датчик температуры, датчик влажности, датчик влажности почвы, датчик pH, датчик азота, используются для сбора данных и отправки их для обработки на микроконтроллер.

Система отопления может быть основана на периметральных трубопроводах, под скамейками или на потолочных вентиляторных радиаторах. Ламповая система отопления — лучший способ обеспечить равномерное распределение температуры в теплице. В систему лампового обогрева входят: лампа накаливания и датчик температуры. Датчик температуры, размещенный в

теплице, определяет температуру окружающей среды. Он также посылает сигнал микроконтроллеру.

Рисунок 4. Блок-схема.

Затем микроконтроллер рассчитывает необходимую температуру в теплице на основе разницы между обнаруженной и желаемой (заданной) оптимальной температурой. Если она ниже установленного порога, температура в системе регулируется для поддержания желаемой температуры в теплице, используя температуру от лампы накаливания при постоянном расходе. На рис. 4 показана блок-схема [4].

Результаты и обсуждения. Датчики взаимодействуют с микроконтроллером с помощью программного обеспечения MPLab и компилятора C18. Некоторые из подключенных датчиков и полученные от них результаты показаны ниже.

Рисунок 5. Выход датчика в окне MPLab.

Установка фиксируется, как показано ниже, и питание подается для правильной работы всех схем. Данные датчика отображаются на ЖК-дисплее микроконтроллера.

Рисунок 6. Принципиальная электрическая схема в программе PROTEUS

Наконец, полученные данные передаются через модуль Wi-Fi [5].

Выводы. В этой статье был использован пошаговый подход к разработке системы на основе микроконтроллера для измерения и контроля четырех основных параметров роста растений, т. е. температуры, влажности, влажности почвы и питательных веществ, т. е. азота и pH. Результаты, полученные в результате измерения, показали, что работа системы достаточно надежна и точна. Система успешно преодолела многие недостатки существующих систем за счет снижения энергопотребления, обслуживания и сложности, в то же время обеспечивая гибкую и недорогую точную форму обслуживания окружающей среды. Производительность системы может быть дополнительно улучшена с точки зрения скорости работы, объема памяти и периода командного цикла микроконтроллера за счет использования других контроллеров, таких как AVR и PIC. Количество каналов может быть увеличено для подключения большего количества датчиков, что возможно при использовании усовершенствованных версий микроконтроллеров. Кроме того, дозирование питательных веществ можно сделать более точным, разработав датчики NPK и используя эти точные значения датчиков.

Список литературы.

1. Xolmatov Oybek Olim o'g'li, & Xoliqov Izzatulla Abdumalik o'g'li. (2023). QUYOSH PANELI YUZASINI TOZALOVCHI MOBILE ROBOTI TAXLILI. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 791–800.

URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/424>

2. Сабиров Улугбек Кучкарович, & Окилов Азизбек Козимжонович. (2023). КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 1234–1242.

URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/488>

3. Xolmatov Oybek Olim o'g'li, & Vorisov Raxmatulloh Zafarjon o'g'li. (2023). KALAVA IPI ISHLAB CHIQRISHDA PAXTANI SIFATINI NAZORAT QILISH MUAMMOLARINING TAXLILI. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 801–810.

URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/425>

4. Холматов Ойбек Олим угли, & Иминов Холмуродбек Элмуродбек угли. (2023). ЭКСТРАКЦИЯ ХЛОПКОВОГО МАСЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ СУБКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЫ. ЭКСТРАКЦИЯ ХЛОПКОВОГО МАСЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ СУБКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЫ. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 852–860.

URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/432>

5. Холматов Ойбек Олим угли, & Хасанов Жамолиддин Фазлитдин угли. (2023). АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА БАЗЕ ARDUINO ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 861–871.

URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/433>

6. Xolmatov Oybek Olim o'g'li, & Jo'rayev Zoxidjon Azimjon o'g'li. (2023). MACHINE LEARNING YORDAMIDA IDISHNI SATHINI ANIQLASH. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 1163–1170.

URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/477>

7. Холматов О.О., Муталипов Ф.У. “Создание пожарного мини-автомобиля на платформе Arduino” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 2(83).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11307>

8. Холматов О.О., Дарвишев А.Б. “Автоматизация умного дома на основе различных датчиков и Arduino в качестве главного контроллера” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. 12(81).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11068>

DOI:10.32743/UniTech.2020.81.12-1.25-28

9. Холматов О.О., Бурхонов З.А. “ПРОЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПАРКОВОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ” Международный научный журнал «Вестник науки» № 12 (21) Том 4 ДЕКАБРЬ 2019 г.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41526101>

10. Kholmatov O.O., Burkhonov Z., Akramova G. “THE SEARCH FOR OPTIMAL CONDITIONS FOR MACHINING COMPOSITE MATERIALS” science and world International scientific journal, №1(77), 2020, Vol.I

URL:http://en.scienceph.ru/f/science_and_world_no_1_77_january_vol_i.pdf#page=28

11. Холматов О.О, Бурхонов З, Акрамова Г “АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОБОТАМИ НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO” science and education scientific journal volume #1 ISSUE #2 MAY 2020

URL: <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/389>

12. Кабулов Н. А., Холматов О.О “AUTOMATION PROCESSING OF HYDROTHERMIC PROCESSES FOR GRAINS” Universum: технические науки журнал декабрь 2021 Выпуск: 12(93) DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12841>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841

13. Холматов О.О., Негматов Б.Б “РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОФОРОМ С БЕСПРОВОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОТ ARDUINO” Universum: технические науки: научный журнал, – № 6(87). июнь, 2021 г.

URL:<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11943>

DOI-10.32743/UniTech.2021.87.6.11943.

14. Холматов О.О., Негматов Б.Б “АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ЗЕРНА” Universum: технические науки: научный журнал. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13235>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13235

15. Холматов Ойбек Олим угли “АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗЕРНОВЫХ ОСУШИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПЛК” Universum: технические науки: научный журнал. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.

URL:<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13234>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13234

16. Холматов Ойбек Олим угли, & Негматов Бегзодбек Баходир угли. (2022). МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОВ. E Conference Zone, 219–221.

URL:<https://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/196>

17. Kholmatov Oybek Olim ugli, & Negmatov Begzodbek Bakhodir ugli. (2022). OPTIMIZATION OF AN INTELLIGENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM BASED ON A WIRELESS SENSOR NETWORK AND RFID TECHNOLOGY. E Conference Zone, 189–192.

URL: <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/467>

18. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Хотамжон о'г'ли, Sobirov Anvarjon Sobirov . Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database //

URL:<https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>

19. Окилов А.К. УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12624>

20. Oqilov, Azizbek. "Analysis of Options for the Process of Separation of Liquids into Fractions." Texas Journal of Engineering and Technology 9 (2022)

URL:<https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1871>

21. A'zamjon Ibrohim o'g'li Toxirov, Robototexnika majmualarining avtomatlashtirilgan elektr yuritmalarini qo'llanilish sohalari, "Science and Education" Scientific Journal, May 2022 [Vol. 3 No. 5 \(2022\): Science and Education](#)

URL: <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3425>

22. Toxirov A'zamjon. ROBOTOTEXNIKA MAJMUALARINING AVTOMATLASHTIRILGAN ELEKTR YURITMALARINI QO'LLANILISH SOHALARI. Involta Scientific Journal, 1(6), 3–9.

URL: <https://involta.uz/index.php/iv/article/view/159>

DOI - [10.5281/zenodo.6519792](https://doi.org/10.5281/zenodo.6519792)

23. Djurayev A.D., Tokhirov A.I., Marasulov I.R. CLEANING COTTON FROM SMALL DIRTY // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 3(96).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13196>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13196

24. Tokhirov A.I. Writing control programs for computer numeral control machines // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 5(86).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11810>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.86.5.11810

25. Tokhirov A.I. Application procedure CAD/CAM/CAE - systems in scientific research // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 6(87).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11836>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.87.6.11836

27. Tokhirov A.I. Using the graphical editor "Компас 3D" in teaching computer engineering graphics // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 7(88).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12076>

DOI: 10.32743/UniTech.2021.78.8-3.12076

28. Tokhirov A.I., Marasulov I.R. CONTROL MODELS AND INFORMATION SYSTEM OF COTTON STORAGE IN THE CLUSTER SYSTEM // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12486>

29. Azamjon Ibrohim ugli Tokhirov, "TECHNOLOGICAL PROCESS DEVELOPMENT USING CAD-CAM PROGRAMS", "Science and Education" Scientific Journal, June 2021

URL: <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1561>

30. Toxirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "METHODOLOGY OF TEACHING

THREE-DIMEN MODELING USING THE PROGRAM “KOMPAS-3D””,
EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy
Research Support Center,

URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4718298>

31. Marasulov Islombek Ravsjanbek o'g'li, Tohirov A'zamjon Ibrohim o'g'li,
“THE IMPORTANCE OF AUTOMATION OF COTTON RECEIVING SYSTEM””,
EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy
Research Support Center,

URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4898919>

32. Toxirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, “QUALITY IN MODERN
MANUFACTURING ENTERPRISES THE ROLE OF ROBOTOTECHNICS AND
AUTOMATED ELECTRICAL INSTRUMENTS IN PRODUCTION””, EURASIAN
JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support
Center,

URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4968770>

33. Islombek Marasulov Ravshanbek Ogli, & Toxirov Azamjon Ibrohim Ogli.
(2021). A ROLE OF MECHANICAL ENGINEERING IN MECHATRONICS.
JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 824–828.

URL: <https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/1690>

34. Z.O. Eshmurodov, M. Abdusalomov. KO'TARISH
MOSLAMALARINING ELEKTR YURITMALARI UCHUN RAQAMLI
BOSHQARUV TIZIMLARI VA ULARNI QURILISH HUSUSIYATLARI. Eurasian
Journal of Academic Research 2 (6), 630-636. 2022.